

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 571 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	

KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI TADQIQ ETILISHINING NAZARIY ASOSLARI

Mirzaxalikh Bobir Baxtiyorovich

Namangan muhandislik- texnologiya instituti, "Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası v.b.dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada xorijiy va mahalliy olimlarning "qashshoqlik" tushunchasi haqidagi nazariy qarashlari muhokama qilinadi. Ular tomonidan berilgan ta'riflar tahlil qilinib, ushbu atamaning mualliflik konsepsiyasi ifodalanadi. Shuningdek, davlat siyosatining oqibatları va ta'siri hamda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan davlat dasturlarining dolzarbligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: kambag'allik, kambag'allik darajasi, tadbirkorlik, davlat siyosati, iqtisodiy o'sish, moliyaviy siyosat, ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, ijtimoiy siyosat, kambag'allik chegarasi, inson farovonligi, taraqqiyot strategiyasi.

Abstract: The article examines the theoretical views of foreign and domestic scientists on the concept of "poverty". Definitions are made between them, the author's concept of this term is expressed, the consequences, influence of the implementation of state policy and the relevance of developing state programs to reduce poverty are substantiated.

Key words: poverty, poverty level, entrepreneurship, public policy, economic growth, financial policy, social benefits, material assistance, social policy, poverty line, human well-being, development strategy.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические взгляды зарубежных и отечественных учёных на понятие "бедность". Проводятся дефиниции между ними, высказывается авторское понятие на данный термин, обосновывается последствия, влияния проведения государственной политики и актуальность разработки государственных программ по сокращению бедности.

Ключевые слова: бедность, уровень бедности, предпринимательство, государственная политика, экономический рост, финансовая политика, социальные льготы, материальная помощь, социальная политика, черта бедности, благосостояние человека, стратегия развития.

KIRISH

Kambag'allik jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatlarni ham qamrab oluvchi ko'p qirrali muammolar tizimidir. Ijtimoiy jarayonlarning yuza qatlamida u oila tomonidan eng zarur ehtiyojlarni qondirish uchun mablag' yetishmasligi, oilaning to'lov qobiliyatining keskin pasayishi hamda o'z farzandlarini moddiy ta'minlash imkoniyatining cheklanishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu omillar aholining qashshoqlik girdobiga yanada chuqurroq botishiga sabab bo'lib, ijtimoiy tengsizlikni yanada kuchaytiradi.

Kambag'allikning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari nafaqat alohida oilalarga, balki butun jamiyatga ta'sir qiladi. Mablag' yetishmovchiligi aholining ijtimoiy faolligini pasaytirib, ularni ish topish va farovon hayotga erishish imkoniyatlaridan mahrum qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, yangi avlodning rivojlanish istiqbollarini cheklaydi. Kambag'allikning chuqurlashuvi natijasida jamiyatda alkogol iste'molining ortishi, narkomanianing avj olishi va jinoyatchilik darajasining oshishi kuzatiladi. Ushbu holatlar faqat muammolarni yanada og'irlashtirib, ijtimoiy barqarorlikka xavf tug'diradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kambag'al bo'lish va boy bo'lish muammolarini Qadimgi Yunoniston, Xitoy, Hindiston, Markaziy Osiyo va boshqa mamlakatlarning faylasuflari hamda iqtisodchilari tadqiq etgan. Boylikni mazmuniga ko'ra miqdoran o'lchash masalasi V. Petti tomonidan ilgari surilgan. U boylikning miqdorini qiymat bilan, qiymatning miqdorini

esa mehnat bilan o'lash lozimligini ta'kidlagan. Boylik hodisa sifatida "hodisalarning ichiga kirish va ularni tushuntirish lozim" [1].

A. Smit boylikning mehnat bilan bog'liqligini yanada chuqurroq asoslash bilan cheklanmay, boylik yaratuvchi mehnatning unumdorligi mehnat taqsimoti va mehnat sifati bilan bog'liq ekanligini tushuntiradi hamda ish haqini mehnat unumdorligiga bog'laydi [2].

Ma'lumki, XIX asrda texnika taraqqiyoti tarixda misli ko'rilmagan darajada tezlashdi. Bu jarayon jamiyatda inqiroz holatlarini o'ta shiddatli namoyon qildi. Boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovut ilgari kuzatilmagan darajada keskinlashdi. Ijtimoiy keskinlikni bartaraf etish yo'li sifatida K. Marks va uning izdoshlari taqsimot munosabatlarini o'zgartirishni hamda buni inqilob orqali amalga oshirishni ilgari surdilar. Boshqa faylasuflar va iqtisodchilar esa jamiyatning tabiiy rivojlanishi yo'li, biznesda sherikchilik munosabatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish va boshqarishni oqilona olib borish orqali muammoni hal qilishni maqsadga muvofiq deb hisobladilar (J. B. Sey, A. Marshal, O. Kant, E. Dorxeym, M. Veber, V. Pareto va boshqalar) [3].

XIX asrda Rossiyada kambag'allik masalalari A. Radishev, A. Gertsen, I. Chernishevskiy asarlarida ko'rib chiqilgan edi. XX asrda esa bu masala V. I. Lenin tomonidan "Rossiyada kapitalizmning rivojlanishi" asarida qayd etilgan bo'lib, sotsialistik nazariya yo'nalishi tadqiqotchilari (S. Strumilin, A. Gastev, P. Kerjensev va boshqalar) ushbu muammoni aynan shu nuqtayi nazardan tahlil qilganlar [4].

XX asrda Rossiyada kambag'allik muammolari bozor islohotlari bilan bog'liq holda S. Cherniev, I. Prigojin, O. Yanitskiy asarlarida yangi jamiyat shakllanishi masalasi sifatida Z. Galenkova, V. Manchenko, A. Nadlova, V. Pintim asarlarida, hayot sifatini oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha esa G. Zimmel, M. Veber, V. Pareto, O. Sorokin, P. Zaslavskaya, V. Yadov asarlarida tadqiq etilgan [5].

Kambag'allikka qarshi kurash muammosiga ikkita qarama-qarshi yondashuv mavjud. Birinchi yondashuv keng tarqalgan bo'lib, kambag'allarga yordam va imtiyozlar berish zarurligini tan olishdan iborat. Kambag'allarga yordam puli ajratish eng oson usul bo'lsa-da, naqd pul o'tkazmalari kambag'allik muammosini o'z-o'zidan hal qilmaydi.

Ikkinchi yondashuv turli mamlakatlar amaliyotida bo'lgani kabi, davlat tomonidan ta'limni takomillashtirishga yo'naltirilgan dasturlar yoki qayta tayyorlash tashabbuslarini joriy etishni nazarda tutadi. Biroq bu choralar ko'pincha vaziyatni tubdan o'zgartirmaydi, chunki yangi kasbga ega bo'lganlar ham ba'zan darhol ish topa olmasliklari yoki o'zlarini samarali ishlashga majburlay olmasliklari mumkin.

Agar qashshoqlik muammolarini hal qilishning birinchi yondashuvida davlat progressiv soliqqa tortish va ijtimoiy dasturlar orqali boylardan kambag'allarga daromadlarni qayta taqsimlash zaruriyatini ilgari sursa, ikkinchi yondashuv davlat aralashuvining cheklanishi g'oyasiga asoslanadi. Ushbu nazariya tarafdorlarining fikriga ko'ra, davlatning xatti-harakatlari kambag'allarni yanada faol hayotiy pozitsiyani egallashga undashi kerak, shunda aholining badavlat qatlamlari hisobidan yashashga moyillik shakllanmaydi. Bundan tashqari, agar boylar iqtisodiyotga sarmoya kiritsalar, ular davlat ishtirokisiz qashshoqlik muammosini hal qila oladigan zarur miqdordagi ish o'rinlarini yaratishlari mumkin.

Har bir mamlakatda kambag'allikni oldini olish uchun yo'naltirilgan moliyaviy siyosatning asosiy maqsadi yagona — kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini ta'minlashdan iborat.

A. Michel, M. Toman va J. Pezzey barqaror rivojlanishning birinchi maqsadi yuzasidan shunday fikr bildirganlar: odamlar yoki uy xo'jaliklari o'z farovonliklarini maksimal darajada oshirishga intiladilar. Biroq bu vaqtinchalik farovonlik yoki uzoq muddatli foyda olish ehtimolini ham o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, odamlar turli xil iste'mol shakllaridan, jumladan, sotiladigan va sotilmaydigan tovar hamda xizmatlardan foydalanishlari mumkinligi bois, bu jarayon barqaror rivojlanish bilan chambarchas bog'liq [6].

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlari hududlarning barqaror rivojlanishi va uning indikatorlari bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazgan. M. S. Alekseychuk barqaror rivojlanish ko'rsatkichini — mintaqa (hudud) rivojlanishining barqarorligini baholash uchun haqiqiy tejamkorlik indeksini moslashtirish imkoniyatlarini muhokama qilib, o'z tadqiqotlarida bayon qilgan [7].

S. N. Bobylev o'z tadqiqotida Rossiya mintaqalari uchun barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish masalasiga e'tibor qaratgan. U ko'rsatkichlarni ishlab chiqish bo'yicha uslubiy yondashuvlar, sohadagi xalqaro va Rossiya tajribalarini ko'rib chiqqan [8].

D. Qirg'izov va D. Baxromova ham barqaror rivojlanish maqsadlari, vazifalari hamda statistik indikatorlari haqida fikr bildirganlar [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tahlil qilish uchun analiz, sintez, induksiya va deduksiya, abstrakt-mantiqiy tahlil, ekonometrik modellar, qiyoslash, korrelyatsiya va regressiya hamda iqtisodiy-moliyaviy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oila daromadlarining 70-80 foizi ovqatlanish uchun sarflanishi ma'naviy ehtiyojlarni, insonning kamol topishi ehtiyojlarini qondirish uchun imkoniyat qoldirmaydi. Kambag'allik oilaning kelgusi avlodiga ham meros bo'lib o'tadi, chunki oilada ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qila oladigan shart-sharoitlar mavjud bo'lmaydi.

Kambag'allik muammosi jamiyatdagi boshqa muammolar bilan uzviy bog'liq. U, avvalo, bandlik va ishsizlik muammolari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular bir-biriga kuchaytiruvchi yoki yumshatuvchi ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik, daromaddan mahrum bo'lish orqali, kambag'allikni kuchaytiradi. Bu esa aholi salomatligiga, bilim olish darajasiga, madaniy-ma'naviy xulq-atvoriga, tarbiya jarayoniga, jamiyatda o'z o'rnini egallashiga (sotsializatsiya) hamda ma'naviy-axloqiy muhitga salbiy ta'sir qiladi. Kambag'allik insonlararo munosabatlarda zarur bo'lgan odamgarchilik me'yorlariga rioya etilishiga to'sqinlik qiladi (degumanizatsiya) va jinoyatchilik hamda terrorizmga ijtimoiy baza yaratadi.

Kambag'allik hayot sifati va darajasining pasayishi orqali mamlakatdagi siyosiy munosabatlarga, davlat siyosatining barcha darajalarda amalga oshirilishiga salbiy ta'sir etgan holda, fuqarolik jamiyatining shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Umuman olganda, kambag'allik jamiyat hayotining barcha sohalarida namoyon bo'ladigan va jamiyat taraqqiyotini har tomonlama belgilab turadigan fenomen sifatida tadqiq etilishi lozim. Iqtisodiy nuqtayi nazardan olib qaralganda, kambag'allikni faqat taqsimot mexanizmlarini o'zgartirish orqali bartaraf etib bo'lmaydi, chunki u o'zini-o'zi takror ishlab chiqaruvchi jarayondir. Ota-onalarning kambag'alligi sababli, kambag'allik farzandlariga meros bo'lib o'tishi ehtimoli juda yuqori. Kambag'allik sharoitida uning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy psixologiyasi shakllanadi va barqaror tus oladi. Shu sababli, boylikni qayta taqsimlash, tabiiy xomashyoni tekin yetkazib berish yoki o'zaro bog'lanmagan qayta taqsimot dasturlari kambag'allikning takror ishlab chiqarilishiga barham bera olmaydi. Aksincha, ular kambag'allik psixologiyasining yanada mustahkamlanishiga olib keladi.

Davlat tomonidan ilgari suriladigan qonunlar va dasturlar o'z mazmuniga ko'ra mehnat unumdorligini oshirish, ish haqini ko'tarish, resurslarni tejash hamda mahsulot sifatini oshirish hisobiga daromadlarni ko'paytirish, shuningdek, raqobatbardosh mutaxassislar, ishchilar va boshqaruvchilarni aynan shu maqsadlarda tayyorlab borishga qaratilgandagina kambag'allik qisqara boshlaydi. Ya'ni, u o'zini-o'zi takror ishlab chiqaruvchi jarayon bo'lishdan to'xtaydi. Biroq, davlatning haddan tashqari aralashuvi jamiyatda boqimandalik psixologiyasiga olib kelishi mumkin. Davlatning sa'y-harakatlari resurs tejovchi texnologiyalarni ommalashtirish, malakali kadrlar tayyorlash va zamonaviy menejmentni rivojlantirishga yo'naltirilgan taqdiridagina, bu chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishga va aholi barcha qatlamlari farovonligining yuksalishiga olib keladi.

Kambag'allik muammolarini tadqiq etuvchilar ko'proq salbiy tendensiyalarni ijobiy yo'nalishga o'zgartirish maqsadida ilmiy xulosa va takliflarni ilgari suradilar. Ya'ni, ularning takliflari tez, aniq va sezilarli natijalar berishi lozim. Albatta, iqtisodiy tadqiqotlarda natija birinchi o'rinda turishi zarur, chunki iqtisodiy munosabatlarni optimallashtirish orqali kiritilgan kapitaldan ko'proq nafillik olishga erishish muhim ahamiyatga ega. Erishilgan natijani to'g'ri taqsimlash orqali (tadbirkor qancha foyda oladi, korxonani qayta jihozlashga qancha mablag' ajratiladi va ijtimoiy maqsadlarga qancha yo'naltiriladi) biznes rivojlantiriladi hamda xodimlar farovonligi oshadi.

Ta'kidlash lozimki, bu mexanizm kambag'allik mavjud bo'lmagan yoki juda past darajada bo'lgan holatlarda ijobiy natija berishi mumkin. Biroq, o'zini-o'zi takror ishlab chiqarayotgan kambag'allik sharoitida ushbu yondashuv samarali bo'lmashligi ehtimoli yuqori. Shu sababli, davlatning kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan maqsadli dasturlari zarur bo'ladi. Ularning asosiy vazifasi kambag'allikni takror ishlab chiqaruvchi mexanizmlarni bartaraf etishdan iboratdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan olimlarning tadqiqotlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning barchasi barqaror rivojlanishning asosan sanoqli yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Xususan, ekologiya yoki iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish, barqaror va ishonchli energiya kabi masalalar ustida ishlaganlar. Biroq, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri – kam ta'minlanganlik darajasini qisqartirish, sog'liq va farovonlik, sifatli ta'lim, tengsizlikni kamaytirish va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlar bo'yicha tadqiqotlarni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kambag'allik murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-axloqiy hodisa bo'lib, u alohida shaxslarning, oilalarning va ijtimoiy guruhlarning o'zlari uchun zarur ne'matlar qiymatini to'lab bera olmasliklarida namoyon bo'ladi. U moliyaviy o'lchovlarga ega bo'lib, jamiyatdagi hayot tarzining odatiy me'yorlariga bog'liq bo'ladi. Shu jihatdan, mutlaq va nisbiy kambag'allikni farqlash lozim.

Kambag'allikni tahlil qilishda turli yondashuvlar va usullar qo'llanadi. Masalan, kambag'allik ko'lamlarini aniqlash, uning xususiyatlarini o'rganish, kambag'allik chegarasini belgilash, kambag'allikni tirikchilik minimumi bo'yicha o'lchash va boshqa usullar mavjud.

Kambag'allikka qarshi kurashda ikki asosiy yo'nalish farqlanadi:

Ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali aholining iste'mol darajasini jamiyatdagi iste'mol me'yorlariga moslashtirish;

Og'ir moddiy ahvolda bo'lgan va muhtoj aholi qatlamlariga ijtimoiy yordam ko'rsatish.

Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda aholi ijtimoiy tabaqalanishi jarayonlarining kuchayishi natijasida aholining muayyan qismi kambag'allik darajasiga tushib qoldi. Dastlabki yillarda e'tiborning ishlab chiqarishdan ko'ra taqsimotga qaratilishi jamiyatda boqimandalik kayfiyatining kuchayishiga olib keldi. O'sha davrda tadbirkorlikning yetarlicha rivojlanmaganligi ham ushbu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Kambag'allik nisbiy tushuncha bo'lib, u ma'lum bir jamiyatdagi umumiy hayot standartlariga bog'liq. Kambag'allik me'yorlarini belgilashda asosan pul ta'minoti ko'rsatkichlari umumlashiriladi. Masalan, oilaviy daromadning eng past minimal miqdori yoki iste'mol xarajatlarining minimal darajasi kambag'allik me'yorlari sifatida qabul qilinishi mumkin.

Kambag'allik – bu hayot uchun zarur bo'lgan eng muhim ehtiyojlarni qondira olmaydigan, ishga layoqatli bo'lsa-da, o'z naslini davom ettira olmaydigan shaxs yoki ijtimoiy guruhning iqtisodiy holatini ifodalovchi o'ziga xos xususiyatdir [10].

Kambag'allik darajasi – aholi (uy xo'jaliklari)ning umumiy kambag'allik chegarasidan past bo'lgan xarajatlar (daromad) darajasining umumiy aholi (uy xo'jaliklari)ga nisbatidir. Jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomalarda natijalariga ko'ra, aholining hukumatdan noroziligi ko'pincha kambag'allik muammosi bilan bog'lanadi. Turli so'rovnomalarda kambag'allikni – yashash uchun zarur vositalarning yetishmasligi, past daromadlar, oilalarning qashshoqlik holati hamda kambag'allik sharoitida yashovchi insonlar sonining ko'pligi bilan izohlashadi.

Har bir mamlakatda kambag'allikni oldini olishga yo'naltirilgan moliyaviy siyosatning asosiy maqsadi – kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini ta'minlashga erishishdir [11]. Kambag'allikni qisqartirish siyosiy iroda bilan bir qatorda iqtisodiy imkoniyatlarga ham bog'liq bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'langan taqdirdagina zarur natijalarga erishish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, hozirgi paytda hududlarda kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligini ta'minlash uchun tadbirkorlikni rivojlantirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смит М., Розенберг Д., Петти Уильям. Экономические и статистические работы. Москва: Соцэкгиз, 1940. – XXVIII, 324 с. URL: <https://elib.rgo.ru/handle/123456789/229157>.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва, 1962, 851 с. URL: <https://flibusta.is/b/147110>.
3. Сей Ж. Б. Трактат политической экономии. 1803.
4. Маршал А. Принципы экономической науки. 1980.
5. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910.
6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва, 1991.
7. Спенсер Г. Основания социологии.
8. Вебер М. Избранные произведения. Москва, 1990. URL: <https://imwerden.de/publ-14605>.
9. Струмилин С. Проблемы экономики труда. Москва: Наука, 1982, 472 с. URL: https://archive.org/details/problemy_ekonomiki_truda_1982.
10. Гастев А. К. Как надо работать. Москва, 1972.
11. Керженцев П. Принципы организации. Москва: Экономика, 1968.
12. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. Москва, 1996.
13. Вебер М. Избранные произведения. Москва, 1990.
14. Парето В. О применении социологических теорий. СОЦИС, 1995, №10.
15. Ковалевский М. Социология / Сочинения. Т.1-2. СПб., 1997.
16. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. Москва, 1992.
17. Сорокин П. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. Москва, 1994.
18. Toman M., Pezzey J. Sustainability and its economic interpretations. In: Simpson R. D., Toman M. A., Ayres R. U. (eds.), Scarcity and Growth Revisited. Resources for the Future Press, Washington, DC, USA, 2005, pp. 121-141.
19. Алексейчук М. С. Чистые сбережения как индикатор оценки устойчивости регионального развития. Регион: экономика и социология, № 3, 2008, С. 67-77.
20. Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Москва: Акрополь, ЦЭПР, 2007.
21. Қирғизов Д., Бахромова Д. Барқарор ривожланиш йўлида ижтимоий соҳа статистикаси ислохотлари. Ўзбекистон статистика ахборотномаси, 2020, 2-сон.
22. Ўразбоев У. Камбағаллик chegarasi va uni bartaraf etish choralarini. URL: <https://yangiobod.jizzax.uz/yangiiliklar/300-kambaallik-chegarasi-va-uni-bartaraf-etish-choralarini.html>.
23. Мирзахаликов Б. Б. Камбағаллик муаммоси тадқиқ этилишининг назарий асослари. Тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш ва замонавий лойиҳаларни амалга оширишда иқтисодийнинг долзарб масалалари мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, II-ТОМ. НамМТИ, 2024, 530 с., 94 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
